

Revista Clínica Española

Obesidad secundaria a síndrome endocrinológico en paciente pluripatológica

--Borrador del manuscrito--

Número del manuscrito:	RCE-D-21-00124R1
Tipo de artículo:	Conferencia clínico-patológica
Autor correspondiente:	Ana Belen Mañas-Martínez, M.D., Ph.D. Hospital Ernest Lluch Calatayud, Zaragoza SPAIN
Primer autor:	Ana Belen Mañas-Martínez, M.D., Ph.D.
Orden de autores:	Ana Belen Mañas-Martínez, M.D., Ph.D. Dunibel Morillo- Vanegas Sandra Marcos- Mondón Rocío Bermúdez- Cameo
Región de origen del manuscrito:	SPAIN
Revisores sugeridos:	
Revisores a los que se opone:	
Respuesta a los revisores:	<p>COMENTARIOS DE LOS REVISORES:</p> <p>El artículo es interesante para Revista Clínica Española, sin embargo antes de ser evaluado para publicación precisa de una profunda revisión. Según las normas para autores se debe describir la contribución de cada autor. Entiendo que entre los autores existirá un clínico que discuta el caso, un radiólogo que discuta los hallazgos radiológicos y un patólogo que discuta los hallazgos anatomopatológicos.</p> <p>* Se han incluido los apartados que desarrolla cada uno.</p> <p>Los apartados del caso serían: Presentación del caso Diagnóstico diferencial Hallazgos radiológicos Resumen de los hallazgos Concepto de incidentaloma Incidentaloma benigno o maligno Incidentaloma funcionante o no funcionante Conclusión Diagnóstico clínico: Discusión patológica Diagnóstico anatómico: Referencias Tablas Tabla 1: Niveles urinarios hormonales en orina de 24 h Tabla 2 Niveles hormonales en plasma Tabla 3 Test de estímulo Figuras Datos radiológicos Datos de gammagrafía Datos de aspecto macroscópico e histología</p> <p>*se han incluido los diferentes apartados. Gracias por la anotación.</p>

Estimado Editor de la “REVISTA CLÍNICA ESPAÑOLA”,

Nos complace enviarle la siguiente Conferencia Clínica titulada: **Obesidad secundaria a síndrome endocrinológico en paciente pluripatológica.**

Se trata de un caso clínico de una paciente pluripatológica (EPOC, cirrosis) con obesidad reciente de unos años de evolución. Como hallazgo incidental aparecen adenomas suprarrenales bilaterales y en el estudio de funcionalidad se detecta un Síndrome de Cushing.

Creemos que la publicación de este caso clínico es importante dado que subraya la importancia de estudiar la aparición de obesidad reciente en una paciente pluripatológica en la que puede haber otras causas secundarias que determinen la aparición de obesidad además de las patologías subyacentes que presenta. En la Discusión realizamos un abordaje esencial de la patología adrenal.

Estamos a su disposición para cualquier duda que se le plantee.

Un cordial saludo,

Dra Ana B. Mañas Martínez

Facultativo especialista en Endocrinología y Nutrición

Hospital Ernest Lluch Calatayud.

Obesidad secundaria a síndrome endocrinológico en paciente pluripatológica

Obesity secondary to endocrinology syndrome in a polymorbid patient

AB Mañas-Martínez (Ana Belén Mañas Martínez)

D Morillo- Vanegas (Dunibel Morillo- Vanegas)

R Bermúdez Cameo (Rocío Bermúdez Cameo)

S Marcos Morón (Sandra Marcos Mondón)

¹ Hospital Ernest Lluch. A-2, s/n, 50299
Calatayud (Zaragoza).

Autor de correspondencia:

AB Mañas-Martínez

abmannas@salud.aragon.es

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de una paciente de 64 años, natural de Rumanía, con antecedentes médicos de: Síndrome de apnea-hipopnea en tratamiento con CPAP domiciliario, Cirrosis hepática compensada de causa enólica. EPOC. Artrosis. Fumadora activa de 1 paquete cigarrillos/día. No bebedora de alcohol desde hace 8 años. Intervenida de ulcus gástrico hacía 15 años. La paciente está en tratamiento con: Telmisartán 80 mg/Amlodipino 5 mg diario, Furosemida 20 mg en desayuno, Atorvastatina 20 mg en cena, Omeprazol 20 mg diario, Ácido acetilsalicílico 100 mg diario, Montelukast, Beclometasona inhalada. Gabapentina 400 mg cada 8 horas. La paciente es remitida desde la consulta de Neumología para estudio ambulatorio por presentar como hallazgo incidental incidentalomas suprarrenales (IA) bilaterales, de 10 mm y 23 mm en glándula derecha y de 11 mm en glándula izquierda. En la anamnesis la paciente refiere en los últimos 5 años aumento progresivo de 30 kg de peso como único dato a destacar. A la exploración física destaca: Peso: 76,7 kg, Talla 151 cm; IMC: 33,6 kg/m². PA: 140/85 mmHg. Abdomen globuloso, sin estrías rojo-vinosas. Giba cervical.

Los hallazgos de laboratorio en la primera valoración de la consulta de Endocrinología fueron los siguientes: Glucosa basal 126 gr/dl, HbA1c 6,3%, creatinina 0.53 mg/dl. Colesterol total 288 mg/dl, Ldl 201 mg/dl, Hdl 56 mg/dl. Triglicéridos 153 mg/dl. Se procede a realizar estudio de funcionalidad de IA con los siguientes resultados (tabla 1): Aldosterona (ALD) erecto: 7,61 ng/dl. Actividad renina plasmática (ARP) 0,6 ng/ml/h. Cociente ALD/ARP: 12,7. Determinación de catecolaminas y metanefrinas en orina de 24 h: normales. Test de Nugent (TN) (determinación de cortisol 8.00 h am tras dexametasona (DXT) 1 mg a las 23,00 h): 16,3 mcg/dl. La determinación de 17-hidroxi-progesterona es normal (1,3 mcg/dl, N<1,8 mcg/dl). Los niveles de dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) en sangre descarta existencia de carcinoma suprarrenal.

Como la paciente está en tratamiento con Beclometasona inhalada, se procede a repetir el TN para descartar interacción con la técnica de laboratorio, obteniéndose el siguiente resultado: 15,3 mcg/dl. Se determina cortisoluria en orina de 24 horas: 29,2 mcg/24 horas (normal hasta 120 mcg) (tabla 2). La paciente es diagnosticada de diabetes mellitus tipo 2 en los meses siguientes al persistir glucemia basal mayor de 126 gr/dl.

Se decide ingresar a la paciente debido a los hallazgos patológicos persistentes en el TN. Se procede a realizar las siguientes pruebas (tabla 1): test de supresión débil con 2 mg de dexametasona (Test de Liddle (TL)), ritmo de cortisol. Destaca el hipercortisolismo persistente en el TL y alteración del ritmo de cortisol, permaneciendo los niveles nocturnos de cortisol elevados. La hormona adrenocorticotropa (ACTH) está suprimida.

Se solicita una gammagrafía suprarrenal cortical con I¹³¹ –colesterol. Se objetiva aumento de la captación del radiotrazador de la suprarrenal derecha, siendo el estudio compatible con adenoma suprarrenal derecho.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- 1) Adenoma suprarrenal funcionante: Síndrome de Cushing (SC), hiperaldosteronismo primario, feocromocitoma.
- 2) Carcinoma suprarrenal.
- 3) Hiperplasia suprarrenal congénita.

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS

Dra. Sandra Marcos:

Se realiza tomografía computarizada (TC) abdominal con protocolo suprarrenal, exploración que incluye 3 adquisiciones: sin contraste, en fase portal (70 s) y en fase tardía (15 min) (Figura 1).

La exploración pone de manifiesto la existencia de nódulos suprarrenales bilaterales, de morfología redondeada, contornos lisos y bien definidos, homogéneos e hipoatenuantes, de semiología radiológica acorde con benignidad. Presentan unas medidas de 23 y 10 mm de

1 diámetro en la glándula suprarrenal derecha y de 11 mm de diámetro en la glándula suprarrenal
2 izquierda.

3 La densidad basal del nódulo de mayor tamaño es de -6 unidades Hounsfield (UH), valor
4 altamente sugestivo de adenoma rico en lípidos o adenoma típico. Presenta un intenso realce tras
5 la administración del contraste, alcanzando en la fase portal las 44 UH. Pasados 15 minutos, en
6 la fase tardía, “lava” el contraste y reduce su atenuación a 1 UH.

7 Respecto a la gammagrafía suprarrenal cortical con I ¹³¹ -colesterol, se obtienen imágenes al 2°
8 día (precoces) y al 5° día(tardías) tras la administración intravenosa del radiotrazador. Las
9 imágenes precoces muestran una intensa hipercaptación focal, en la proyección posterior, que
10 corresponde a la corteza de la glándula suprarrenal derecha (Figura 2). En las imágenes tardías se
11 observa persistencia de la intensa hipercaptación focal en la cortical de la glándula suprarrenal
12 derecha, de mayor intensidad y tamaño con respecto a imágenes previas. Además, se evidencia
13 un discreto incremento de la captación del radiotrazador en la corteza de la suprarrenal izquierda
14 (Figura 3).
15
16

17 18 19 RESUMEN DE LOS HALLAZGOS

20 Los nódulos descritos cumplen todas las características radiológicas que sugieren benignidad: son
21 <4 cm, de morfología redondeada u ovalada, atenuación homogénea y de bordes lisos. Asimismo,
22 su atenuación en el estudio sin contraste es ≤10 UH, parámetro que tiene alta especificidad (96-
23 98%) y alta-moderada sensibilidad (71-73%) para el diagnóstico de adenoma rico en lípidos.
24 Cumpliendo estos requisitos, se asume que corresponde a un adenoma típico y no es necesario
25 realizar más evaluaciones ^{1,2}.

26 En el caso de esta paciente se realizó además estudio con contraste en fases portal y tardía, por lo
27 que podemos evaluar también la pérdida de atenuación por el “lavado” precoz del contraste. El
28 nódulo de mayor tamaño tiene un lavado absoluto de 86% y un lavado relativo de 98%, valores
29 elevados que indican lesión hipervasculares con “lavado” rápido. El diagnóstico diferencial de los
30 nódulos suprarrenales hipervasculares incluye el adenoma, aunque también otras lesiones menos
31 frecuentes como las metástasis de carcinoma de células renales o de hepatocarcinoma ^{1,2}.

32 En el estudio de medicina nuclear, se constata un aumento de la captación del radiotrazador de la
33 suprarrenal derecha, siendo el estudio compatible con adenoma suprarrenal derecho.
34
35
36

37 38 CONCEPTO DE INCIDENTALOMA

39 Los IA son lesiones que se detectan en pruebas de imagen realizadas por otros motivos. Su
40 prevalencia se estima en un 2% en la población general y de hasta un 7% en la población mayor
41 de 70 años ¹. Su importancia radica en la importancia en diferenciar la presencia de carcinoma y
42 en objetivar hiperproducción hormonal. La prevalencia de malignidad se encuentra en alrededor
43 del 2%, alcanzando el 12% en algunas series¹. Entre el 70- 80% de los IA corresponden a
44 patología no funcionante. En el caso de que sean funcionantes, la hiperproducción de cortisol
45 suele ser lo frecuentes dando lugar a un SC^{1,2}. El SC está asociado con un aumento de la presencia
46 de síndrome metabólico y osteoporosis, relacionándose con una disminución de la calidad de vida
47 y un aumento de la mortalidad. Por eso es importante su detección precoz.
48
49
50

51 Por lo tanto, el estudio inicial del IA debe fundamentarse en dos pilares: 1) descartar la presencia
52 de malignidad mediante las técnicas de imagen; 2) estudiar hiperfuncionalidad ^{1,2}.
53
54

55 56 INCIDENTALOMA BENIGNO O MALIGNO

57 El TC abdominal sin contraste es la principal prueba para el estudio del IA. Una lesión
58 homogénea, bien definida, con una densidad de menos o igual de 10 unidades Hounsfield (UH)
59 es indicativa de benignidad con una alta probabilidad. En casos equívocos, en los que el adenoma
60
61
62
63
64
65

adrenal tenga densidades entre 10-30 UH, se podría realizar el TC con contraste. En los adenomas típicamente se ve realce y lavado rápido tras la administración del contraste intravenoso. Un lavado absoluto mayor o igual 60% y un lavado relativo mayor o igual al 40% son típicos de adenoma^{1,2}.

La resonancia magnética nuclear (RMN) suele ser la segunda opción diagnóstica en aquellos casos en los que el TC no nos dé un diagnóstico de certeza de benignidad. Sería la primera prueba en niños y embarazadas por el riesgo de radiación con el TC. La capacidad de la RMN en estudiar malignidad en el IA se basa en la técnica de desplazamiento químico (chemical shift). Los protones en agua vibran de forma diferente que si estuvieran en grasa al aplicarles un campo magnético. Los adenomas ricos en lípidos pierden la señal en las secuencias de oposición de fase comparado con las imágenes en fase, mientras que las lesiones malignas y los feocromocitomas permanecen invariables^{1,2}.

En el TC, el carcinoma adrenal se presenta como una masa mayor de 4 cm, heterogénea. Al dar contraste, aparece realce heterogéneo, predominante en la periferia con áreas centrales sin realce secundarias a la presencia de hemorragia y necrosis. En RMN aparece isointenso respecto al parénquima hepático en las imágenes T1 e hiperintenso respecto al parénquima hepático en T2⁴.

La tomografía con emisión de positrones con 18-fluoro-desoxi-glucosa asociada a TAC (PET-TAC con ¹⁸FDG), tiene un elevado valor predictivo negativo y puede ser de utilidad para descartar malignidad cuando otras técnicas de imagen no hayan sido de utilidad. No obstante, no es una prueba útil para realizar de rutina dado la presencia de falsos positivos con infecciones e incluso feocromocitoma. Su indicación fundamental es el estudio de extensión en pacientes con tumor primario extraadrenal y en IA indeterminados.

La gammagrafía con I ¹³¹ –colesterol asociada a SPECT-TAC puede ayudar en la caracterización de funcionalidad del IA. La presencia de una lesión en el TC y en la gammagrafía es característico de una lesión funcionante y benigna. Lesiones no objetivadas en la gammagrafía hacen aumentar la sospecha de lesiones no funcionantes ⁴.

INCIDENTALOMA FUNCIONANTE O NO FUNCIONANTE

Los pacientes con IA deben de ser evaluados para la presencia de feocromocitoma y SC^{1,2}. En el caso de adenomas bilaterales, se debe de incluir el despistaje de Hiperplasia suprarrenal congénita⁵. La determinación de 17-hidroxiprogesterona en fase folicular de una mujer en edad reproductiva inferior a 2 ng/dl descarta su presencia⁶.

El estudio de hiperaldosteronismo primario se reserva para aquellos pacientes hipertensos y/o con hipopotasemia no explicada. Es importante determinarlo debido a la morbilidad y mortalidad cardiovascular más elevada respecto a pacientes con HTA esencial y el mismo grado de presión arterial⁷. Para realizar cribado de hiperaldosteronismo primario se debe determinar el cociente ALD/ARP tras 2 h de ortostatismo. Es imprescindible realizar una dieta con al menos 5 gr de sal diarios y corregir la hipopotasemia. En relación a fármacos que pueden producir interacción en el estudio, se deben de suspender la eplerenona, amiloride y espironolactona al menos 4-6 semanas antes. El resto de fármacos se pueden mantener en primera instancia. Generalmente un cociente ALD/ARP mayor de 20 (ng/dl/ng/ml/hora) es sospechoso y habría que continuar con el estudio⁷.

El estudio de feocromocitoma se realiza a todos los sujetos con IA dado la morbilidad y mortalidad elevadas por la hipersecreción de catecolaminas ⁸. Antes de realizar la determinación hormonal hay que descartar la toma de medicaciones que interfieren directamente con la técnica de laboratorio (acetaminofeno, mesalazina, sulfalazina) o con la disposición de catecolaminas (como los antidepresivos tricíclicos o simpaticomiméticos), incrementando los niveles de catecolaminas y metanefrinas dando lugar a falsos positivos⁸.

El SC está causado por la exposición crónica al exceso de corticoides. Está asociado a una disminución de la calidad de vida y a un aumento de la mortalidad, por eso es importante su

1 detección precoz. La causa más común de SC es iatrogénica debido a la administración crónica
2 de corticoides. El SC debido a patología endógena es poco común, estimándose su incidencia en
3 2-3 casos /1,000.000 habitantes-año⁶. El SC puede ser causado o bien por un exceso de ACTH de
4 producción pituitaria o ectópica, o bien de causa adrenal. En el 60% de las ocasiones el SC estará
5 ocasionado por un adenoma hipofisario y en el 20%, por un adenoma adrenal^{9,10}.

6 El TN es utilizado ampliamente como 1º estudio en los IA^{1,2}. Niveles de cortisol < 1,8 mcg/dl
7 permiten descartar SC. Niveles mayores de 5 mcg/dl permiten aumentar la especificidad de la
8 prueba y determinan una secreción autónoma de cortisol. Niveles en el rango intermedio (1,8-5
9 mcg/dl) sugieren una posible secreción autónoma de cortisol. Recientemente, el Grupo de
10 Patología Adrenal de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición ha estimado la
11 necesidad de proseguir con el estudio de SC en aquellos pacientes con cortisol mayor de 3 mcg/dl
12 ó mayor de 1,8 mcg/dl que presenten complicaciones cardiometabólicas asociadas (diabetes tipo
13 2, osteoporosis, obesidad, HTA)¹.

14 Para confirmar la producción autónoma de cortisol, se requiere al menos dos determinaciones de
15 una de las siguientes pruebas: cortisoluria en orina de 24 h; TN; TL; cortisol salival nocturno;
16 cortisol plasmático nocturno^{9,10}.

17 Las pruebas en las que se determina el cortisol plasmático total (TN, TL, cortisol plasmático
18 nocturno) pueden verse falseado su resultado si hay alteración de la globulina transportadora de
19 corticoides (CBG). Las mujeres en tratamiento con estrógenos tienen aumentadas las
20 concentraciones de CBG, con falsos positivos en la determinación de cortisol en al menos el 50%
21 de ellas. Es necesario que dejen el tratamiento al menos 6 semanas. Por otro lado, en el síndrome
22 nefrótico o en el paciente crítico, las determinaciones de CBG están disminuidas, habiendo más
23 casos de falsos negativos⁹⁻¹¹. En el caso de los test de supresión con DXT hay que tener en cuenta
24 las medicaciones que interfieren con el metabolismo de la DXT al inducir o inhibir su enzima
25 metabolizadora (CYP 3A4). Fármacos como antiepilépticos (fenitoína, fenobarbital,
26 carbamazepina, primidona), inductores de la CYP 3A4, aumentan el metabolismo del cortisol
27 dando lugar a falsos negativos. Otros fármacos de diversos grupos terapéuticos (ritonavir,
28 fluoxetina, diltiazem, cimetidina) al ser inhibidores de CYP3 A4, dan lugar a falsos positivos^{9,10}.
29 La determinación de cortisoluria en orina de 24h muestra la secreción de cortisol a lo largo de un
30 día. No está condicionada por alteraciones de la CBG, al medirse el cortisol libre filtrado por
31 riñones. Se recomienda darlo como positivo cuando está por encima del rango de normalidad
32 según la técnica de laboratorio empleada. En el caso de insuficiencia renal, Cushing cíclico o
33 enfermedad incipiente, puede haber cortisoluria normal.

34 El cortisol salival nocturno se basa en la determinación de cortisol entre las 23,00 y 24,00 horas.
35 El paciente con SC tiene el ritmo de cortisol alterado, manteniendo niveles elevados las 24 h del
36 día. Este test es valorable siempre que la persona no esté sometida a stress intenso (enfermedad
37 aguda, paciente crítico) ni en trabajadores con turnos cambiantes. Es una prueba que se puede
38 realizar en pacientes ambulatorios. Los sujetos sanos suelen tener un cortisol salival nocturno
39 menor a 145 ng/dl. El cortisol nocturno plasmático es otra prueba de laboratorio que se puede
40 realizar, basándose en el mismo principio que el anterior. Se considera positivo para SC cuando
41 es mayor de 7,5 mcg/dl en el paciente despierto. El inconveniente de esta prueba es la necesidad
42 de ingresar al paciente^{9,10}.

43 Una vez que se ha llegado al diagnóstico de SC, se debe de identificar el origen del
44 hipercortisolismo. La determinación de ACTH plasmática es el siguiente paso a realizar. Niveles
45 bajos de ACTH (menos de 10 pg/ml) sugieren origen ACTH independiente, mientras que niveles
46 elevados (más de 20 pg/ml), son propios del Cushing ACTH dependiente^{9,10}. Dentro del Cushing
47 ACTH-dependiente habrá que definir si el origen es hipofisario o ectópico. Si en el test de
48 supresión fuerte con 8 mg de DXT se obtiene disminución de al menos el 50% del valor del
49 cortisol basal, sugiere origen hipofisario. Asimismo, en el test de CRH se consigue aumento de
50 al menos el 50% de ACTH. No obstante, estas respuestas se pueden ver en algunos tumores
51 carcinoides benignos. El cateterismo de senos petrosos continúa siendo el gold standard para
52 diagnóstico de Cushing hipofisario. Si el origen es adrenal es necesario realizar una TC abdominal
53 para identificar la existencia de adenoma adrenal. Los niveles de DHEA-S elevados junto con
54 características radiológicas de malignidad en el TC hacen sospechar la existencia de carcinoma
55 adrenal^{7,8}.

CONCLUSIÓN

Dra Ana B Mañas, Dra Dunibel Morillo:

Los signos inequívocos de SC (estrías rojo-vinosas en abdomen, miopatía proximal, hematomas espontáneos, osteoporosis sin causa clara, plétora facial) ayudan a realizar un diagnóstico sindrómico adecuado. Sin embargo, estos signos están presentes en pacientes con hipercortisolismo instaurado por lo que es más difícil diagnosticar SC en aquellos casos de reciente instauración o en el caso de IA. Es común que los pacientes presenten obesidad, depresión, diabetes tipo 2, HTA u oligomenorrea. En el caso presentado, la paciente aquejaba principalmente aumento de peso gradual en los últimos 5 años además de HTA. La diabetes no estuvo inicialmente y apareció más tardíamente.

Dentro del estudio de IA, los niveles normales de catecolaminas y metanefrinas en orina de 24 h permitió descartar el diagnóstico de feocromocitoma. Se procedió a descartar hiperaldosteronismo con cociente ALD/ARP fue menor de 20 ng/dl/ng/ml/h. Por el contrario, se pudo constatar como el TN fue claramente patológico (> 5 mcg/dl), con cortisoluria en orina de 24 horas siempre normal. El ritmo de cortisol estaba alterado. Como los niveles de ACTH estaban suprimidos, la orientación diagnóstica fue de SC adrenal. El TC adrenal había mostrado previamente la existencia de adenomas suprarrenales bilaterales. En IA bilaterales se debe descartar la existencia de hiperplasia suprarrenal congénita de inicio tardío con la determinación de 17-OH-PG, la cual fue normal. Los niveles normales de DHEA-S y las características benignas de los adenomas descartaba la presencia de carcinoma. La gammagrafía adrenal con I¹³¹ – colesterol ayudó a identificar la glándula hiperfuncionante, en este caso la derecha.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO FINAL

Síndrome de Cushing adrenal.

DISCUSIÓN PATOLÓGICA

Dra Rocío Bermúdez:

Al realizar el estudio macroscópico se recibió una pieza de suprarrenalectomía de 22 gramos y 6,5 x 4,5 cm de tamaño en cuya superficie destacaba una masa nodular de 3,5 x 2,5 x 2 cm que, tras seriación, resultó ser una masa única, bien circunscritas, sólida, de color marrón y organoconfinada. El resto del parénquima glandular se encontraba adelgazado.

Microscópicamente destacaba por estar formada, en distintas proporciones, por células ricas en lípidos y células que similares a las células de la zona reticular, con un patrón de crecimiento mixto de cordones y nidos. Los núcleos eran de pequeño tamaño y uniformes. La actividad mitótica era mínima. Debido a los claros hallazgos morfológicos no se realizaron técnicas inmuno-histoquímicas adicionales.

DIAGNÓSTICO ANATÓMICO

Glándula suprarrenal derecha (suprarrenalectomía): - Adenoma cortical.

BIBLIOGRAFÍA

1. Araujo- Castro M, Iturregui- Guevara M, Calatayud- Gutiérrez M, Parra- Ramírez P, Gracia- Gimeno P, Hanzu FA et al. Guía práctica sobre la evaluación inicial, seguimiento y tratamiento de los incidentalomas adrenales. Grupo de patología adrenal de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. *Endocrinol Diabetes Nutr.* 2020;67(6):408-419
2. Fassnacht M, Arlt W, Bancos I, Dralle H, Newell-Price J, Sahdev A et al. Management of adrenal incidentalomas: European Society of Endocrinology Clinical Practice Guideline in collaboration with the European Network for the Study of Adrenal Tumors. *Eur J Endocrinol.* 2016;175(2): G1-G34.
3. Wagner-Bartak NA, Baiomy A, Habra MA, Mukhi SV, Morani AC, Korivi BR et al. Cushing syndrome: diagnostic workup and imaging features, with clinical and pathologic correlation. *AJR Am J Roentgenol.* 2017;209(1):19-32.
4. Bourdeau I, El Ghorayeb N, Gagnon N, Lacroix A. Management of endocrine disease: differential diagnosis, investigation and therapy of bilateral adrenal incidentalomas. *Eur J Endocrinol.* 2018;179(2):R57-R67.
5. Williams TA, Reincke M. Management of endocrine disease: Diagnosis and management of primary aldosteronism: the Endocrine Society guideline 2016 revisited. *Eur J Endocrinol.* 2018;179(1):R19-R29.
6. Lenders JW, Duh QY, Eisenhofer G, Gimenez-Roqueplo AP, Grebe SK, Murad MH et al. Pheochromocytoma and paraganglioma: an endocrine society clinical practice guideline. *J Clin Endocrinol Metab.* 2014;99(6):1915-42.
7. Lacroix A, Feelders RA, Stratakis CA, Nieman LK. Cushing's syndrome. *Lancet* 2015; 386: 913–27
8. Nieman LK, Biller BMK, Findling JW, Newell- Price J, Savage MO, Stewart PM, Montori VM. The diagnosis of Cushing's syndrome: an endocrine society clinical practice guidelines. *J Clin Endocrinol Metab.* 2008; 93(5): 1526-1540.
9. Giustina A, Barkan A, Beckers A, Biermasz N, Biller BMK, Boguszewski C et al. A Consensus on the Diagnosis and Treatment of Acromegaly Comorbidities: An Update. *J Clin Endocrinol Metab.* 2020;105(4):dgz096.
10. Katznelson L, Laws ER Jr, Melmed S, Molitch ME, Murad MH, Utz A, Wass JA; Endocrine Society. Acromegaly: an endocrine society clinical practice guideline. *J Clin Endocrinol Metab.* 2014;99(11):3933-51.
11. Findling JW, Raff H. Diagnosis of endocrine disease: Differentiation of pathologic/neoplastic hypercortisolism (Cushing's syndrome) from physiologic/non-neoplastic hypercortisolism (formerly known as pseudo-Cushing's syndrome). *Eur J Endocrinol.* 2017;176(5):R205-R216.
12. Cavagnini F, Giraldi FP. Adrenal causes of Cushing's syndrome. In: De Groot LJ, editor. *Endocrinology: adult and pediatric.* 7^a ed. Philadelphia: Elsevier; 2016.p. 1775-1809.
13. Di Dalmazi G, Reincke M. Adrenal surgery for Cushing's syndrome: an update. *Endocrinol Metab Clin North Am.* 2018 ;47(2):385-394.
14. Debillon E, Velayoudom-Cephise FL, Salenave S, Caron P, Chaffanjon P, Wagner T et al. Unilateral adrenalectomy as a first-Line treatment of Cushing's syndrome in patients with primary bilateral macronodular adrenal hyperplasia. *J Clin Endocrinol Metab.* 2015;100(12):4417-24.

Tabla 1. Niveles hormonales en plasma

Laboratorio	Valor	Rango de referencia	
Estudio inicial			
Cortisol, Test de Nugent n° 1 (mcg/dl)	16,3	< 1,8	
Cortisol, Test de Nugent n°2 (mcg/dl)	15,3	< 1,8	
DHEA-S (ng/ml)	720	Normal hasta 4300 en mujeres	
ACTH (pg/ml)	<5	<46	
17-OH-Progesterona (mcg/dl)	1,3	<1,8	
Aldosterona erecto (pg/ml)	76,09	40-310	
Actividad renina plasmática (ng/ml/h)	0,46	0,6-4,18	
Estudio ingreso hospitalario			
Cortisol, Test de Nugent (mcg/dl)	16,22	< 1,8	
Cortisol, Test de Liddle (mcg/dl)	20,6	<1,8	
Cortisol, Ritmo de cortisol (mcg/dl)	Cortisol basal	17,9	5-25
	Cortisol 23h	17,7	<7,5

Tabla 2. Niveles hormonales en orina 24 h

Laboratorio		Valor	Rango de referencia
Estudio feocromocitoma	Normetafrina en 24h (mcg)	409,46	162- 527
	Metanefrina en 24 h (mcg)	146,33	64- 302
	Ácido vanilmandélico en 24 h (mg)	7,18	0,5-6
	Ácido vanilmandélico	2,98	1-7
Estudio Cushing	Cortisoluria en orina 24 horas nº1 (mcg)	29,2	4,3-176
	Cortisoluria en orina 24 horas nº2 (mcg)	176	4,3-176

Figura 1. TAC abdominopélvico

Figura 2. Gammagrafía suprarrenal cortical con I¹³¹-colesterol. Imágenes precoces

Figura 3. Gammagrafía suprarrenal cortical con I¹³¹-colesterol. Imágenes tardías